

SHE'RIY MATNLARDA PRAGMATIK XUSUSIYATLARNING NAMOYON BO'LISHI (ABDUVALI QUTBIDDIN MISOLIDA)

Boburmirzo Iminjanov,

O'zbek adabiyoti yo'nalishi tayanch doktoranti
Andijon davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20383152>

Annotatsiya. Mazkur maqolada she'riy matnlarda pragmatik xususiyatlarning namoyon bo'lishi ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Unda pragmatikaning asosiy tushunchalari bo'lgan adresat, implikatura, nutq aktlari, ichki monolog va kontekst masalalari she'riyat misolida yoritib beriladi. Shuningdek, badiiy matnda yashirin ma'no va kommunikativ niyatning ifodalanish usullari ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijasida she'riy matnlar ko'p qatlamli kommunikativ tizim sifatida talqin qilinib, pragmatik yondashuv ularni chuqur anglashda muhim vosita ekanligi asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: Pragmatika, she'riy matn, implikatura, nutq akti, adresat, ichki monolog, kontekst, kommunikativ niyat, badiiy nutq, interpretatsiya.

Аннотация. В данной статье научно анализируются прагматические особенности, проявляющиеся в поэтических текстах. В ней освещаются основные понятия прагматики - адресат, импликатура, речевые акты, внутренний монолог и контекст - на примере поэзии. Также рассматриваются способы выражения скрытого смысла и коммуникативного намерения в художественном тексте. В результате исследования поэтический текст интерпретируется как многоуровневая коммуникативная система, и обосновывается, что прагматический подход является важным инструментом для его глубокого понимания.

Ключевые слова. Прагматика, поэтический текст, импликатура, речевой акт, адресат, внутренний монолог, контекст, коммуникативное намерение, художественная речь, интерпретация.

Abstract. This article provides a scholarly analysis of pragmatic features manifested in poetic texts. It examines the main concepts of pragmatics - addressee, implicature, speech acts, inner monologue, and context - through examples from poetry. The study also explores the ways in which implicit meaning and communicative intention are expressed in literary texts. As a result of the analysis, poetic text is interpreted as a multi-layered communicative system, and it is demonstrated that a pragmatic approach is an important tool for its deeper understanding.

Keywords. Pragmatics, poetic text, implicature, speech act, addressee, inner monologue, context, communicative intention, literary discourse, interpretation.

Tilshunoslikning zamonaviy yo'nalishlaridan biri bo'lgan pragmatika til birliklarining nafaqat shakliy va mazmuniy jihatini, balki ularning real kommunikativ vaziyatda qanday qo'llanishini ham o'rganadi. Ayniqsa, badiiy matnlarda, xususan, she'riyatda pragmatik omillar muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki she'rda ma'no ko'pincha bevosita emas, balki bilvosita, yashirin va kontekstual tarzda ifodalanadi. Ushbu maqolada she'riy matnlarda pragmatikaning asosiy ko'rinishlari tahlil qilinadi.

Pragmatika - bu til birliklarining nutq jarayonida qo'llanishini, nutq ishtirokchilarining niyati (intention), kontekst va interpretatsiya masalalarini o'rganadigan sohadir. U semantikadan farqli ravishda, so'z yoki gapning lug'aviy ma'nosi bilan cheklanib qolmaydi, balki "gap ortidagi ma'no"ni ham ochishga xizmat qiladi.

She'riy matnlarda pragmatika ayniqsa muhim, chunki badiiy nutq ko'pincha ko'p qatlamli bo'lib, unda yashirin ma'nolar (implikaturalar), ramziy ifodalar va noaniq adresatlar mavjud bo'ladi.

Pragmatikaning asosiy tushunchalaridan biri - adresat, ya'ni nutq kimga qaratilganidir. She'riy matnlarda esa bu ko'pincha aniq bo'lmaydi. Masalan, Abduvali Qutbiddinda shunday misralar mavjud:

Quyosh, yurtning qayda, so'rgan edim,
Tong-la nuringga dil o'rgan edim,

Men ham sen bor yerga boraman dedim,
Ammo osmoningga qo‘ymading, quyosh,
Biror bor boshimga tekkizmading bosh.

Bu o‘rinda shoir tomonidan “quyosh”ga murojaat qilinishi real astronomik obyektga emas, balki ramziy obrazga qaratilgan. Bu obraz jamiyat, taqdir, ilohiy kuch yoki muayyan shaxsni anglatishi ham ehtimoldan xoli emas. Buni ko‘p hollarda muallifning o‘zidan o‘zgasi tushuna olmaydi. Shunday qilib, she’rda adresatning noaniqligi o‘quvchini faol interpretatsiyaga undaydi. Bu esa pragmatikaning muhim xususiyati hisoblanadi.

She’riy matnlarda implikatura, ya’ni yashirin ma’no keng qo‘llaniladi. Masalan, “tosh tishlash” kabi iboralar to‘g‘ridan-to‘g‘ri emas, balki ko‘chma ma’noda qo‘llanib, og‘ir hayotiy sinovlarni anglatadi:

Muyishib, mung‘rayib ishlagan edim,
Men ham ko‘p toshlarni tishlagan edim,
Qahring shomlarida qishlagan edim...

Bunday hollarda o‘quvchi matnni tushunish uchun nafaqat til bilimiga, balki madaniy va hayotiy tajribaga ham tayanadi. Demak, ma’no faqat matnda emas, balki uni qabul qiluvchi ongida ham shakllanadi.

Pragmatikada nutq aktlari nazariyasi muhim o‘rin tutadi. She’riy matnlarda buyruq, iltimos, shikoyat, e’tiroz kabi nutq aktlari ko‘pincha bevosita emas, balki badiiy shaklda ifodalanadi. Masalan, tashqi tomondan oddiy shikoyatga o‘xshagan gap aslida ichki norozilik, e’tiroz yoki tan olinmaslik hissini ifodalashi mumkin. Bu esa nutq aktining chuqurroq qatlamini ochib beradi:

Ko‘zingni tiqma, bu mening boshpanam,
Poygakdan mo‘ltayma, aslo qo‘ymayman,
Yurak deb atalgan qizil oftobadan
O‘zim qon ichgayman, senga quymayman.

She’riyatda ko‘p uchraydigan holatlardan biri - ichki monologdir. Bunda shoir o‘z-o‘zi bilan “gaplashadi”, ammo bu nutq aslida o‘quvchiga ham qaratilgan bo‘ladi. Ichki monolog pragmatik jihatdan murakkab hodisa bo‘lib, unda adresat ikki xil bo‘lishi mumkin: ichki (shoirning o‘zi) hamda tashqi (o‘quvchi). Bu esa she’riy matnning ko‘p qatlamli kommunikativ tuzilishga ega ekanini ko‘rsatadi:

Men odam edim-ku, men odam edim,
Loydan-da yo‘g‘rilgan matodan edim,
Iblisga aldanan atodan edim...

Pragmatikaning yana bir muhim jihati - kontekstidir. She’riy matnlarda kontekst ko‘pincha to‘liq berilmaydi. Natijada o‘quvchi ma’noni o‘zi tiklashga majbur bo‘ladi. Bu jarayonda tarixiy kontekst, madaniy muhit, shaxsiy tajriba katta rol o‘ynaydi. Shu sababli bir she’r turli o‘quvchilar tomonidan turlicha talqin qilinishi mumkin. Balki shoir Abduvali Qutbiddin she’rlarining turfa xil tahlillarga boyligi, shuningdek, ko‘plab kitobxonlar tarafidan uning she’rlaridagi asl mazmunning to‘liq tushunilmasligiga ham sabab shudir.

She’riy matnlarda pragmatika faqat ma’no bilan emas, balki hissiy ta’sir bilan ham bog‘liq. So‘zlarning cho‘zilishi, takrorlanishi yoki kutilmagan shaklda qo‘llanishi o‘quvchiga muayyan ruhiy holatni yetkazadi:

Daraxtdan uzilib
Tushadi – olma –
Oltin,
Ol-tin,
Do-o-dey...

Bunday vositalar ekspressiv nutq aktlari sifatida qaraladi va ular orqali shoir o‘z ichki kechinmalarini kuchliroq ifodalaydi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, she'riy matnlar pragmatik jihatdan nihoyatda boy va murakkab tuzilishga ega. Ularda yashirin adresatlar, implikaturalar, nutq aktlari, ichki monologlar, noaniq kontekst kabi hodisalar keng uchraydi.

Natijada she'r oddiy axborot beruvchi matn emas, balki o'quvchini fikrlashga, his qilishga va talqin qilishga undovchi ko'p qatlamli kommunikativ tizimga aylanadi. Pragmatik yondashuv esa ana shu yashirin qatlamlarni ochishda muhim ilmiy vosita bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abduvali Qutbiddin. Bor allegoriyasi. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot, 2011
2. Quronov D. Adabiyot nazariyasi asoslari. – Toshkent: Akademnashr, 2018
3. Umurov H. O'zbek modern she'riyati poetikasi. – Toshkent: Fan, 2018.
4. Abduvali Qutbiddin. Nayson. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot, 1988